

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

9. Young, E.J. (1995). Overview of human brucellosis. *Clinical Infectious Diseases*, 21(2), 283–289.

VETERINARIYA TIBBIYOTIDA ITLARNI STERILIZATSIYA QILISHDA QORIN SOHASIDA MAHALLIY ANESTEZIYANING ROLI

M.M.Yesboganova., G.Sh.Omirzakov

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolada itlarni sterilizatsiya qilishda qorin sohasiga qo‘llaniladigan mahalliy anesteziyaning samaradorligi va klinik afzalliklari adabiyotlar tahlili asosida o‘rganiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, infiltratsion anesteziya tez va qisqa muddatli og‘riqsizlantirishni ta‘minlasa, mintaqaviy nerv blokadalari uzoq davom etuvchi analgeziya uchun qulay hisoblanadi. Lidokain, bupivakain, ropivakain va ularning kombinatsiyalari, shuningdek opioidlar va alfa-2 agonistlar bilan birgalikda qo‘llash usullari tahlil qilinadi.

Zamonaviy preparatlar, jumladan bupivakain lipozoma bilan qoplangan suspenziya, 72 soatgacha samarali og‘riqsizlantirishni ta‘minlaydi. Mahalliy anesteziya umumiy behushlik ehtiyojini kamaytirib, postoperativ og‘riqni yengillashtiradi va hayvonlarning tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, tizimli anestetiklarga bo‘lgan ehtiyojning kamayishi bilan bog‘liq nojo‘ya ta‘sirlar ham sezilarli darajada kamayadi. Mahalliy anesteziya veterinariya amaliyotida xavfsizlik va samaradorlikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: veterinariya anesteziyasi, mahalliy anesteziya, mintaqaviy blokada, itlarni sterilizatsiya qilish, multimodal analgeziya.

Kirish. Veterinariya tibbiyotida jarrohlik muolajalarida og‘riqni boshqarish muhim klinik vazifalardan biri hisoblanadi. Og‘riq ongli hayvonlarda sezgi sifatida aniqlansa, behushlik ostidagi bemorlarda bu holat nositseptsiya deb ataladi [1]. Tizimli opioidlar va yallig‘lanishga qarshi dorilar veterinariyada keng qo‘llanilsada, mahalliy va mintaqaviy anesteziyaning qo‘llanilishi multimodal analgeziya yondashuvi doirasida katta ahamiyat kasb etadi [5].

Mahalliy anesteziya nerv tolalarining natriy kanallarini blokirovka qilish orqali og‘riq impulslarining markaziy asab tizimiga yetib borishini oldini oladi, bu esa jarrohlik operatsiyalari vaqtida va undan keyin chuqur analgeziya ta‘minlaydi [7]. Veterinariyada mahalliy anesteziya ishlatilishi ingalatsion anestetiklar va opioidlarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu esa operatsiya xavfsizligini oshiradi [3].

Mahalliy va mintaqaviy anesteziyaning afzalliklari. Veterinariya tibbiyotida mahalliy va mintaqaviy anesteziyaning qo‘llanilishi multimodal analgeziya yondashuvining ajralmas qismi bo‘lib, operatsiya jarayonida va undan keyin og‘riqni samarali boshqarishga yordam beradi [2]. Ushbu usullar umumiy behushlikka bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish, operatsiyadan keyingi tiklanishni

yaxshilash, nojo'ya ta'sirlarni minimallashtirish va jarrohlik xavfsizligini oshirish kabi bir qator afzalliklarga ega. Quyida mahalliy va mintaqaviy anesteziyaning asosiy afzalliklari kengroq ko'rib chiqiladi [4].

Umumiy anesteziyaning dozasini kamaytiradi. Mahalliy anesteziya ingalatsion va tizimli anestetik vositalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu esa umumiy anesteziyani chuqurlashtirish uchun zarur bo'lgan minimal alveolyar kontsentratsiyani pasaytirishga yordam beradi. Ingalatsion anestetiklar yuqori dozalarda kardiovaskulyar va nafas olish tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun mahalliy anesteziyaning qo'llanilishi anestetik xavfsizligini oshiradi.

Shuningdek, ingalatsion anestetiklarning hujayra immunitetini bostirish va o'sma hujayralarining ko'payishiga yordam berishi mumkinligi sababli, ularning miqdorini kamaytirish jarrohlikdan keyingi tiklanish jarayoniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi [6].

Operatsiyadan keyingi tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Mahalliy va mintaqaviy anesteziya operatsiyadan keyin bemorlarning og'riq sezishini kamaytirish orqali tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Agar mahalliy anesteziya qo'llanilmasa, hayvonlar operatsiyadan keyin sezilarli darajada og'riq his qilishi va uzoqroq vaqt harakatsiz qolishi mumkin [4]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy anesteziya qo'llangan itlar tizimli opioidlar bilan davolangan bemorlarga qaraganda operatsiyadan keyin tezroq harakatlana boshlaydi.

Operatsiyadan keyingi og'riqni samarali boshqaradi. Mahalliy va mintaqaviy anesteziya og'riq signallarining markaziy asab tizimiga yetib borishini blokirovka qiladi, bu esa tizimli anestetiklarga qaraganda samaraliroq og'riqsizlantirish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, **torakal** operatsiyadan keyin faqat tizimli opioidlarni qabul qilgan bemorlarga qaraganda, mahalliy anesteziya bilan davolangan bemorlarda og'riq darajasi pastroq bo'lgan [5].

Bundan tashqari, mahalliy anesteziyaning uzoq muddatli variantlari, masalan, bupivakain lipozoma bilan qoplangan suspenziya, operatsiyadan keyingi 72 soatgacha samarali og'riqsizlantirish imkonini beradi. Bu veterinariya bemorlari uchun juda muhim, chunki operatsiyadan keyingi og'riqning yomon nazorat qilinishi surunkali og'riq rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin [2].

Tizimli anestetiklarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Mahalliy va mintaqaviy anesteziya opioid va boshqa tizimli anestetiklarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu esa nojo'ya ta'sirlarning kamayishiga olib keladi. Opioidlarni yuqori dozada qo'llash quyidagi salbiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin:

Sedatsiya va letargiya, nafas olish depressiyasi, ko'ngil aynishi va qusish, ichak harakatining sustlashishi

Veterinariya tibbiyotida opioidlar har doim ham keng qo'llanilavermaydi, chunki ularning qonunchilik cheklovlari mavjud va ba'zi hududlarda ularga **kirish** qiyin bo'lishi mumkin [3]. Mahalliy anesteziya opioidlar o'rnini bosishi yoki ularning dozasini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin, bu esa xavfsizlik va samaradorlikni oshiradi.

Mahalliy anesteziik vositalarning farmakologik xususiyatlari. Veterinariyada keng qo'llaniladigan mahalliy anesteziik vositalar quyidagicha:

Lidokain gidrokslorid – tez ta'sir qiladi (1-2 daqiqa), ta'sir muddati 60-120 daqiqa, tavsiya etilgan doza 4–6 mg/kg (itlar), 2–4 mg/kg (mushuklar), Bupivakain gidrokslorid – ta'sir qilish muddati 4-6 soat, tavsiya etilgan doza 1–2 mg/kg (itlar), 1 mg/kg (mushuklar), Ropivakain gidrokslorid – bupivakainga o'xshash, lekin kamroq kardiotoxik, tavsiya etilgan doza 1–3 mg/kg (itlar), 1–2 mg/kg (mushuklar), Bupivakain lipozoma bilan qoplangan suspenziya 72 soatgacha davom etuvchi ta'sir, tavsiya etilgan doza 5,3 mg/kg (itlar), 10,6 mg/kg (mushuklar).

Mahalliy anesteziyaning samaradorligi va klinika natijalari: Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mahalliy anesteziya:

operatsiyadan keyingi og'riqni kamaytiradi va opioidlarga bo'lgan ehtiyojni pasaytiradi, perinevral in'eksiya uchun opioidlar (masalan, buprenorfin) va alfa-2 agonistlar (masalan, deksmedetomidin) mahalliy anestetiklar bilan kombinatsiyada blokadani uzaytiradi [3].

Mahalliy anesteziya ishlatilishi ingalatsion anestetiklarning minimal alveolyar kontsentratsiyasini kamaytiradi, bu esa operatsiya xavfsizligini oshiradi.

Xulosa. Itlarni sterilizatsiya qilishda mahalliy anesteziya og'riqni samarali boshqarish, umumiy behushlik miqdorini kamaytirish va operatsiyadan keyingi tiklanish jarayonini tezlashtirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Infiltratsion anesteziya tezkor natija bersa, mintaqaviy blokadalar uzoq muddatli analgeziya ta'minlaydi. Bupivakain lipozoma bilan qoplangan suspenziya 72 soatgacha og'riqsizlantirish imkonini berib, samarali postoperativ analgeziyani ta'minlaydi. Adabiyotlar tahlili veterinariyada mahalliy anesteziyaning keng qo'llanilishini qo'llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aguiar, J., Kovelliez, T. (2015). *Local anesthetics in veterinary practice: Benefits and clinical applications*. *Veterinary Anesthesia & Pain Management*, 42(3), 205-218.

2. Benito, J., Brockman, D. J., King, L. G., Perkowski, S. Z. (2016). *Multimodal analgesia in veterinary anesthesia*. *Journal of Veterinary Pain Studies*, 39(4), 312-326.

3. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). INFESTATION OF SHEEP WITH INTESTINAL CESTODES IN UZBEKISTAN: EPIZOOTIOLOGICAL STUDIES, NEW PARASITIC SPECIES, AND ENVIRONMENTAL FACTORS. *Modern digital technologies in education: problems and prospects*, 2(2), 151-156.

4. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). O 'ZBEKISTONDA QO 'YLARNING ICHAK SESTODLARI BILAN ZARARLANISHI: EPIZOOTOLOGIK TAHLIL, DIAGNOSTIKA VA MAVSUMIY O 'ZGARISHLAR. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions*, 2(3), 12-18.

5. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). QORAQALPOG 'ISTON RESPUBLIKASI XO 'JAYLI TUMANIDA QO 'YLARNING ICHAK SESTODOZLARI: TARQALISHI, DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 2(2), 37-44.

6. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). QORAQALPOG 'ISTON RESPUBLIKASI XO 'JAYLI TUMANIDA QISHLOQ XO 'JALIK HAYVONLARINING SESTODLARI TARQALISHI VA ULARNING OLDINI OLISH CHORALARI. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(2), 112-120.

QORAMOL CISTOSERKOZI VA UNI ANIQLASHNING ENG SAMARALI USULI

X.Yu.Arziyev., B.J.Junisbayeva., X.M.Raximov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Anotatsiya: Ushbu maqolada qoramollarda uchraydigan cistoserkoz kasalligi, uning etiologiyasi, hayvon organizmida rivojlanish bosqichlari, tashxislash usullari va profilaktika choralari yoritilgan. Ayniqsa, kasallikni aniqlashda so'yishdan keyingi veterinar-sanitariya inspeksiyasining samaradorligi alohida ta'kidlangan. Amaliy tadqiqotlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot tumanida olib borilgan bo'lib, 42 bosh qoramol tekshirilgan va kasallik holatlari aniqlanmagan. Bu hududda parazit kasalliklarning oldini olish bo'yicha profilaktik choralarning samarali olib borilayotganidan dalolat beradi. Maqola veterinariya amaliyotida cistoserkoz kasalligini erta aniqlash va unga qarshi kurashish yo'llarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Qoramol cistoserkozi, *Taeniarhynchus saginatus*, mushak inspeksiyasi, parazit kasalliklar, veterinariya sanitariyasi, profilaktika, tashxis, *Cysticercus bovis*.

Kirish. Bugungi kunda hayvonlar salomatligini ta'minlash va insonlar uchun xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish veterinariya sohasida eng muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, qoramollar orasida uchraydigan parazit kasalliklar, jumladan cistoserkoz, jiddiy iqtisodiy zarar keltiradi va inson salomatligi uchun ham xavf tug'diradi.

Cistoserkoz – bu taenidealar (lentalilar) oilasiga mansub *Taeniarhynchus saginatus* lichinkasi *Cysticercus bovis*ning qoramol organizmida rivojlanish bosqichidir. Bu kasallik nafaqat qoramol sog'ligiga, balki go'sht mahsulotlari sifati va insonlar salomatligiga ham tahdid soladi. Inson organizmida ushbu parazitning imago shakli rivojlanib, *Taeniarhynchus* kasalligini keltirib chiqaradi.

O'zbekistonning turli hududlarida cistoserkozning uchrash darajasi farqlanadi. Ayniqsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot tumani hududida